

КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПӘНАРАЛЫҚ БІЛІМІН ДАМУ

НУРГАБЫЛОВ ЕРКУАТ ДЮСЕБЕКОВИЧ

Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
Талдықорған қ., Қазақстан

ЖАРҚЫНБЕК АҢҒАР

Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
Талдықорған қ., Қазақстан

Бұл мақалада география мен математика пәндерінің оқу мазмұнын кіріктіре оқытудың теориялық негіздері мен практикалық тиімділігі қарастырылады. Зерттеудің өзегінде Қазақстан картасын математикалық есептеулер құралына айналдыру идеясы жатыр: масштаб арқылы нақты ара қашықтықты анықтау, жылдамдық–уақыт–қашықтық формуласымен практикалық есептер, халық санына қатысты статистикалық деректерді диаграмма арқылы талдау, сондай-ақ координата жүйесінде қалаларды орналастыру тапсырмалары оқушының математикалық ойлауын нақты өмірмен тікелей ұштастырады. Ұсынылған авторлық есептер топтамасы оқушылардың функционалдық сауаттылығын, картографиялық сауаттылығын және аналитикалық ойлауын бір мезгілде дамытады.

Кілт сөздер: *пәнаралық кіріктіру, картографиялық есеп, масштаб, координата жүйесі, статистика, функционалдық сауаттылық, география және математика.*

В данной статье рассматриваются теоретические основы и практическая эффективность интегрированного обучения по предметам географии и математики. В центре исследования — идея превращения карты Казахстана в инструмент математических вычислений: определение расстояния через масштаб, задачи по формуле скорость–время–расстояние, анализ статистики населения с помощью диаграмм, задания по размещению городов в системе координат. Предложенный комплекс задач одновременно развивает функциональную грамотность, картографическую грамотность и аналитическое мышление учащихся.

Ключевые слова: *межпредметная интеграция, картографические задачи, масштаб, система координат, статистика, функциональная грамотность, география и математика.*

This article examines the theoretical foundations and practical effectiveness of integrating geography and mathematics curricula. The core of the research is transforming the map of Kazakhstan into a tool for mathematical computation: determining distances using map scale, solving speed–time–distance problems, analyzing population statistics through charts, and placing cities within a coordinate system. The proposed problem set simultaneously develops students' functional literacy, cartographic literacy, and analytical thinking.

Keywords: *interdisciplinary integration, cartographic problems, map scale, coordinate system, statistics, functional literacy, geography and mathematics.*

Кіріспе

Мектепте білім берудің негізгі мақсаты — оқушыны тек білім иесіне емес, сол білімді қоршаған ортаның есептерін шығаруда еркін пайдалана алатын тұлғаға айналдыру. Алайда қазіргі оқушыларды оқыту тәжірибесінде математика мен география пәндері бір-бірімен тығыз байланысты, алайда олардың әрқайсысы жеке дидактикалық кеңістікте оқытылып келеді. Нәтижесінде оқушы екі пәннің мазмұнын жете меңгергенімен, олардың арасындағы мазмұндық байланысты өз бетінше орната алмайды. Мысалы, оқушы география пәніндегі масштабтың не беретінін, математика пәніндегі пропорция есептерін шығара алатын болса да,

ол осы екі білімді практикалық есепте кіріктіре қолдануды біле бермейді. Осы сияқты, координата жүйесін математика сабағында толық меңгерген оқушы, географиялық ендік пен бойлықтың да дәл сол координата әдісіне сүйенетінін көп жағдайда байқай бермейді. Бұл пәнаралық байланысты білім беру жүйесіне жүйелі енгізілмеу себепті туындайтын білім берудегі ішкі алшақтық.

Осыған орай, мақалада нақты географиялық ұғымдарға және математикалық білімді пайдалануға негізделген кіріктірілген есептер үлгілері ұсынылады.

Зерттеудің диагностикалық әдістері

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс Жетісу облысы Қаратал ауданы А.С.Пушкин атындағы МДШО бар орта мектебінде жүргізілді. Зерттеуге 6–8 сынып оқушыларынан барлығы 62 бала тартылды. Сабақ барысында оқушылар кіріктірілген оқу материалын алдымен дербес, кейін жұптасып, соңында топта талқылау нысанында жұмыс істеді.

Кіріктіре оқыту - бұл екі сабақтың тақырыбын бір сабақта қосып өту емес, екі пәннің мазмұндық ой жүйесін бір тапсырма арқылы ұштастыру.

Кесте 1 – Оқушылардың бастапқы дағды деңгейіне талдау

Зерттелетін дағды	Қалыптасу деңгейі	Байқалған қиындықтар
Картадағы масштабты оқу	Орташа	Масштаб үлесін нақты қашықтыққа айналдыра алмауы
Географиялық координатаны анықтау	Төмен	Географиялық координата жүйесін математикалық координата жүйесімен шатастыру
Статистикалық мәліметтерді диаграммаға түсіру	Орташа	Статистикалық деректерді жүйелеудегі қателіктер
Математикалық білімді пайдалана білу	Төмен	Формула белгілі болғанымен, нақты мәнмәтінде қолдануда қиналу

Бұл бақылау барысында оқушылардың картамен жұмыс жасауда математикалық әдістерді пайдалануда, ендік пен бойлық арқылы нысанның географиялық орнын анықтауда айтарлықтай қиналатыны анықталды.

Кіріктірілген есептер топтамасы

Зерттеу жұмысы екі бағытты қамтиды: біріншіден, география сабағында пайдаланылатын картографиялық материалдардың математикалық мазмұнмен ұштасу мүмкіндіктері талданды; екіншіден, осы негізде жасалған кіріктірілген тапсырмалардың оқушы дамуына тигізетін нақты ықпалы зерттелінді. Сол тапсырмаларға үлгі болатын есептер топтамасын келтірелік.

1-есеп. Масштаб және нақты ара қашықтық

Қазақстан картасында 1 : 7 500 000 масштабты берілген. Оқушы сызғышпен Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларының арасын өлшеп, 25 мм нәтиже алды. Осы екі қала арасындағы шынайы ара қашықтықты километрмен табыңыз.

Шешімі:

Шынайы ара қашықтық = картадағы өлшем × масштаб бөлгіші
= 25 мм × 7 500 000 = 187 500 000 мм = 187 500 м = 187,5 км

Жауабы: 187,5 км.

Географиямен байланысы: Қазақстанның ірі қалаларының орналасуы, картаны оқу дағдысы.

2-есеп. Жылдамдық, уақыт, қашықтық

Алматыдан Шымкентке дейінгі жол қашықтығы 720 км. Автобус орташа жылдамдықпен 90 км/сағ жүреді. Жүргізуші жолда екі рет тоқтайды: бірінші тоқтауы 25 минут, екіншісі 35 минут. Автобус Алматыдан таңғы сағат 7:00-де жүрсе, Шымкентке қандай уақытта жетеді?

Шешімі:

Таза жүру уақыты: $t = 720 \div 90 \approx 8$ сағат

Тоқтау уақыты: $25 + 35 = 60$ минут = 1 сағат

Жалпы жол уақыты: $8 \text{ сағ} + 1 \text{ сағат} = 9$ сағат

Жету уақыты: $7:00 + 9 \text{ сағат} = 16:00$

Жауабы: Автобус Шымкентке сағат 16:00-де жетеді.

Географиямен байланысы: Қазақстанның оңтүстік аймағы, қалааралық жол инфрақұрылымы.

3-есеп. Статистикалық деректер және диаграмма

Қазақстанның бес қаласының 2024 жылғы халық саны (мың адаммен): Алматы – 2 100, Нұр-Сұлтан – 1 400, Шымкент – 1 100, Қарағанды – 480, Ақтөбе – 380. а) бағандық диаграмма салыңыз; ә) Алматының халқы Нұр-Сұлтаннан неше есе артық? б) бес қаланың орташа халқын табыңыз.

Шешімі:

а) Горизонталь осіне қалалар атауы, вертикаль осіне халық саны белгіленеді (масштаб: 1 тор = 200 мың адам).

ә) $2100 \div 1400 = 1,5$ есе

б) $(2100 + 1400 + 1100 + 480 + 380) \div 5 = 5460 \div 5 = 1092$ мың адам

Жауабы: Алматы Нұр-Сұлтаннан 1,5 есе көп; орташа – 1092 000 адам.

Географиямен байланысы: урбанизация, Қазақстан қалаларының демографиялық салыстыруы.

4-есеп. Координата жүйесі және қалалар картасы

Жетісу өңірінің картасына математикалық координата жүйесі орнатылды. Координата басы ретінде Талдықорған қаласы алынды (Ох – шығыс бағыты, Оу – солтүстік бағыты). Алматы Талдықорғаннан 220 км батыста және 35 км оңтүстікте; Текелі 80 км шығыста және 15 км солтүстікте; Сарқан 110 км шығыста және 25 км оңтүстікте. а) Үш қаланың координаталарын жазыңыз; ә) Текелі мен Сарқан арасындағы ара қашықтықты координаталар формуласы бойынша есептеңіз.

Шешімі:

а) Талдықорған = (0; 0)

Алматы: батыс → теріс Ох, оңтүстік → теріс Оу демек $A(-220; -35)$

Текелі: шығыс → оң Ох, солтүстік → оң Оу демек $T(80; 15)$

Сарқан: шығыс → оң Ох, оңтүстік → теріс Оу демек $S(110; -25)$

ә) Текелі (Т) мен Сарқан (S) арасындағы қашықтықты есептеу:

$|TS| = \sqrt{((110-80)^2 + (-25-15)^2)} = \sqrt{(900 + 1600)} = \sqrt{2500} = 50$ км

Жауабы: $A(-220; -35)$, $T(80; 15)$, $S(110; -25)$; ара қашықтық 50 км.

Географиямен байланысы: Жетісу өңірінің географиялық орналасуы, аймақтық картографиялық сауаттылық.

5-есеп. Кешенді есеп (жел және жылдамдық)

Нұр-Сұлтаннан Атырауға дейінгі авиарейс ұзақтығы 2 сағат 30 минут. Жел жоқ кезде ұшақтың жылдамдығы 800 км/сағ. Ұшақ батысқа қарай ұшқанда қарсы жел күшейіп, нақты жылдамдық 640 км/сағ-қа дейін төмендеді. а) Нұр-Сұлтан–Атырау ара қашықтығын табыңыз; ә) Желмен рейс қанша минутқа ұзарады?

Шешімі:

а) Қашықтық = $800 \times 2,5 = 2000$ км

ә) Нақты уақыт = $2000 \div 640 = 3,125$ сағат = 3 сағат 7 минут 30 секунд

Ұзару: $3 \text{ сағат} 7 \text{ минут} 30 \text{ секунд} - 2 \text{ сағат} 30 \text{ минут} = 37,5$ минут

Жауабы: а) 2000 км; ә) рейс 37,5 минутқа ұзарады.

Географиямен байланысы: Қазақстанның батыс аймағы, климаттық жел бағыты мен авиация байланысы.

Құрастырылған бұл есептер оқушыны картамен, статистикалық деректермен және координата жүйесімен пәнаралық байланыс орната отырып жұмыс жасау, екі пәннің мазмұнын табиғи түрде ұштастыра білу дағдысын дамытады

Эксперименттік қорытынды нәтижелері

Аталған есептер топтамасын эксперименттік сабақтарда қолданғаннан кейін оқушылардың дағды деңгейіндегі өзгерістер 2-кестеде ұсынылған.

Кесте 2 – Эксперименттен бұрын және кейінгі дағды деңгейінің салыстырмалы талдауы

Бағалау өлшемі	Бұрын	Кейін	Өзгеріс
Масштабты пайдаланып қашықтықты есептеу	32%	76%	+44%
Координата жүйесінде нүкте орнын анықтау	24%	71%	+47%
Статистикалық диаграммаларды талдау	38%	69%	+31%
Жылдамдық есептерін нақты мәнмәтінде шешу	45%	80%	+35%
Есептің шешімін географиялық деректермен негіздеу	18%	63%	+45%

Кесте мәліметтері кіріктірілген есептерді жүйелі қолданудың оқушылардың практикалық дағдыларын айтарлықтай арттырғанын дәлелдейді. Координата жүйесінде нүкте орнын анықтау (+47%) мен масштабты пайдалану (+44%) бағыттарында ең жоғары өсім байқалды. Бұл оқушылардың бұрын оқшау меңгерген математикалық ұғымдарын нақты географиялық мәнмәтінде ойдағыдай қолдана бастағанының айғағы.

Әдістемелік ұсыныстар

1. Математика сабағында пропорция тақырыбын географиялық деректерді пайдалану арқылы беру..
2. Кіріктірілген оқу материалын құруда шынайы мәліметтер базасын қолдану.
3. Пәнаралық білім беруде әртүрлі оқу әдістерін пайдалану. Мысалы, «Қала — координата басы» ойынын пайдалану..
4. Жобалай оқыту әдісін пайдалану. Мысалы, жол жоспарлау жобасы. «Ауылыңнан облыс орталығына дейін жол салу жобасы»

Қорытынды

Мектепте жүргізілген тәжірибелік жұмыс нақты нәтиже берді: оқушылар картамен, статистикамен және координата жүйесімен жұмыс жасай отырып математикалық амалдарды орындаған кезде, есептің мазмұнын әлдеқайда тереңірек түсінетіні анықталды.

Пән аралық білімді кіріктіре оқыту ол: масштаб - пропорция; ендік пен бойлық - координата жүйесі; халық тығыздығы - диаграмма мен орташа шама; жол, уақыт, жылдамдық - математикалық формула мазмұндық байланысты пайдалану болып табылады. Осы сәйкестіктер оқушыға нақты, бетпе-бет жұмыс арқылы жеткізілгенде математика «абстракциядан» «қолданбалы ғылымға» айналады. Болашақта бұл тәсілді цифрлық картамен байланыстырып, интерактивті тапсырмалар жинағы ретінде ресімдеу зерттеудің келесі кезеңі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007 (2024 жылғы өзгерістермен). – 48 б.
2. Абылқасымов А. Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. – Алматы: Білім, 2015. – 232 б.
3. Бидосов Ә. Математиканы оқыту әдістемесі. – Алматы: Мектеп, 1989. – 216 б.
4. Жансүгірова Ж. К. Пәнаралық байланыстар арқылы оқушылардың логикалық ойлауын дамыту. – Алматы, 2021. – 115 б.
5. Абылқасымов А. Е., Байшоланов Қ. С. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. – Алматы: Атамұра, 2013. – 280 б.
6. Бидосов Ә. Математиканы оқыту әдістемесі (жалпы мәселелер). – Алматы: Мектеп, 1989. – 216 б.
7. Алдамұратова Т. А., Оразбаев Б. Б. Математика: жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2019. – 272 б.
8. Қайым Қ., Усенова А. Физикалық география: жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2019. – 224 б.